

ABDULLA QAHHOR IJODIDA SO‘ZLARNING MA‘NODORLIGI

Jo‘rayeva Sabohatxon Rustamjon qizi
Madaminova Mashhuraxon Abdug‘appor qizi
FarDu, talabalari
www.doi.org/10.5281/zenodo.10467887

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Qahhorning so‘z tanlash mahorati va asarlardagi epigraflari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Abdulla Qahhor" O‘g‘ri" hikoyasi, maqol, matallar, frazeologizmlar, epigraf, grammatik, leksema, ellikboshi, " Osmon uzoq- yer qattiq", "Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi", "Begim deguncha beling sinadi", "Berganga bitta ham ko‘p, olganga o‘nta ham oz", "Quruq qoshiq og‘iz yirtadi", "Chashna olib kelmoq".

Ma‘lumki, Abdulla Qahhor xalq donishmandligiga eng ko‘p murojaat qilgan yozuvchilardan hisoblanadi. Abdulla Qahhor badiiy adabiyotimizning durdonalari hissoqlangan buyuk asarlari bilan barchamizning qalbimizdan chuqur joy olgan. Uning o‘z ona tilini chuqur o‘rganishi tufayli o‘lmas asarlar muallifiga aylangan. Abdulla Qahhor o‘rinli so‘z qo‘llash mahoratini puxta egallagan adibdir. Ijodida voqelikni realistik talqin etish ustuvorlik qiladi. Adib serqirra ijodkor sifatida adabiyotning deyarli barcha tur va janrlarida qalam tebratgan. U asar nomlanishi, epigrafi, kirish, asosiy qism, asarning davomiyligi, voqelarning takrorlanmasligi va bir-biriga izchil bog‘liqligiga mahorat bilan yondasha olgan.

Abdulla Qahhor hikoyalarida hayotdagi va inson tabiatidagi turli- tuman nuqsonlarni tanqid etgan. Odamjot mavjud ekan baxillik, johillik, ochko‘zlik, maqtonchoqlik va boshqa nuqsonlar albatta yashaydi. Bu qusurlar ya‘ni illatlar inson qadr-qimmatini pasta uradi, barkamol inson bo‘lishga halaqit beradi. Abdulla Qahhorning hikoyalarida faqat salbiy nuqsonlar haqida so‘z boradi deb xato o‘ylamasligimiz kerak. Chunki adibimiz hikoyalarida yaxshilik, oliyanoblik, sodiqlik, sadoqat sifatleri ham ulug‘lanadi. Ayniqsa, so‘z qo‘llash mahorati asar mazmundorligi yanada oshirib boshqa asarlardan ajrab turishiga hizmat qilgan. Maqol va frazeologizm haqida so‘z borar ekan ushbu so‘zlarni ma‘nosini takidlab o‘tish joiz.

Maqol-xalq og‘ziki ijodi janri; qisqa va lo‘nda, obrazsiz, grammatik va mantiqiy jihatdan tugallangan ma‘noli birikmadir. Maqollarda avlod-ajdodlarimizning hayotiy tajribalari tarixi, ruhiy holati etik va estetik tuyg‘ulari, ijobiy fazilatlari mujassamlashgan. Frazeologizm (gr.phrasis-"ifoda", logos-ta‘limot") ma‘nosini aglatadi. Frazeologizm ibora deb ham yuritiladi. Birdan ortiq mustaqil leksema ko‘rinishining birikuvidan tashkil topib, obrazli ma‘nivy tabiatga ega bo‘lgan lisoniy birlik frazeologizm deyiladi. Iboralar gap tarkibida yaxlit holda bitta gap bo‘lagi vazifasizda keladi. Iboralar nutqni ta‘sirchan, jozibali qiladi. ¹

Adibning "O‘g‘ri" hikoyasida " Osmon uzoq- yer qattiq", "Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi", "Begim deguncha beling sinadi", "Berganga bitta ham ko‘p, olganga o‘nta ham oz", "Quruq qoshiq og‘iz yirtadi", "Chashna olib kelmoq" kabi ibora va maqollar qo‘llanadi.² Bu birliklarning hikoyada qo‘llanishi: Ellikboshi ho‘kizni juda naqd qilib qo‘ydi.- Go‘yo u kochaga chiqsa bas- ho‘kiz yopiladi. Bu "xudo yallaqagur" shunchalik qilgandan keyin bir nima berish lozim-da. Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi... Kechqurun Qobil bobo aminning oldiga boradigan bo‘ldi. Quruq qoshiq og‘iz yirtadi, aminga nima olib borsa boladi? Berganga bitta ham ko‘p olganga o‘nta ham oz... Qidirtirsakmikan-a?-dedi amin chinchalog‘ini etigining ostiga

¹ Maqol – "Xalq og‘zaki ijodidan"

² " Abdulla Qahhorning o‘g‘ri hikoyasidagi maqol va frazeologizmlarning tarifi" – Eshonqulova Laylo Jo‘rabeq qizi

artib, suyunchisi nima bo'ladi, suyunchidan chashna olib kelinmadimi?... Qobil bobo yor-do'stlari bilan kengashdi pristafga puldan boshqa nima olib borsa bo'ladi? Ma'lum bo'ldiki uni begim deguncha kishining beli sinar ekan... Cholning butun bo'g'inlari bo'shshib ketdi, keyin tutoqishdi, ammo go'rda bir nima deyoladimi "o'ynashmagil arbob bilan-seni urar har bob bilan" kabi maqol va iboralar ishlatilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu hikoyalarning yozilish davri bir bo'lib, bitta zamon va makon yoritiladi. Bu davrdan chiqib, keyingi o'n yigirma yillik davr ichida yozilgan asarlaridagi xalq hayotidagi ma'naviy qashshoqlik oldingi asarlaridan ancha farq qiladi. Yozuvchi mahorati shundaki, salbiy personajlar tasvirida ham asarning umumiy ruhiga mos ritmika to'la saqlanadi.

References:

1. Gulnoza Xalilova " Qiyosiy adabiyotshunoslik"-Toshkent Akademnashr 2020yil
2. "SCIENCE AND INNOVATION" International scientific journal Volume I ISSUE 7 UIF-2020.2282: 8.2 ISSN: 2181-3337
3. www.ziyouz.com
4. www.in-academy.uz

INNOVATIVE
ACADEMY